

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA XORIY TILLAR DARAJASINI
OSHIRISHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.

Nizamova Muyassarxon

Ilmiy rahbar:

Namangan Davlat Universiteti o'qituvchisi

Nizamovamuyassar@gmail.com

Xolboyeva Husnora G'ayratjon qizi

Namangan Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti Pedagogika-psixologiya
yo'nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10867114>

Annontatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sifatini oshirish, xorijiy tillarni o'qitishni rivojlantirish, o'quvchi yoshlarning xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha ko'nikma va malakalarini oshirish davlat siyosatining ta'lim sohasidagi ustuvor vazifalardan biriga aylandi. Shuning uchun bolalarimiz maktabdan ona tili va chet tillarini puxta o'zlashtirib, kompyuterda ishlashni o'rganib chiqishi zarurligi haqida yoritilgan

Annotation: In this article, improving the quality of education, developing the teaching of foreign languages, improving the skills and qualifications of students in learning foreign languages has become one of the priority tasks of the state policy in the field of education. Therefore, it is explained that our children need to master their mother tongue and foreign languages thoroughly and learn how to work on a computer.

Аннотация: В данной статье повышение качества образования, развитие преподавания иностранных языков, повышение навыков и квалификации студентов в изучении иностранных языков стали одной из приоритетных задач государственной политики в сфере образования. Поэтому объясняется, что нашим детям необходимо основательно освоить родной и иностранные языки, научиться работать на компьютере.

Har bir ta'limga daxldor inson Prezidentimizning ushbu "Najot - ta'limda, najot - tarbiyada, najot - bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi" kabi fikrini hamma vaqt yodimizda tutishimiz ham qarz, ham farz demakdir.

Xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha kelajak uchun poydevor bo'lladigan yangi tizimni yo'lgan qo'yish vaqt- soatini keldi deydi o'zlarining maruzalarida hurmatli prizidentimiz SHavkat Mirziyoyev O'zbekistonning har bir yetishib kelayotgan yosh avlod hech kimdan kam bo'lmagan dunyo ta'lim standartlari

darajasiga to'liq javob bera oladigan yetuk bilimli-ilmli bo'lishi shart va bunga jon-jahdimiz bilan kirishishimiz kerak.

Zamonaviy hayotni bugun ilm-ma'rifat va ta'limning taraqqiyotisiz tasavvur etib bo'lmaydi, insoniyat fan o'qi atrofida aylanayotgandek go'yo. Jahonning yetakchi davlatlarida ta'limni rivojlantirish birinchi galdagi vazifa sifatida belgilanishi ham bejiz emas. Negaki, mamlakatning kelgusi ravnaqi aynan shu sohada qo'lga kiritgan yutuqlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Xorijiy tillarni o'qitish borasida yangicha yondashuvlarga yo'naltirilgan ilmiy faoliyatni ko'proq rag'batlantirish, bunda asosiy e'tiborni ilmiy ishning amaliy samaradorligiga qaratish muhim ahamiyatga ega. Ilmiy izlanuvchilar tomonidan ishlab chiqilgan metodlarni bevosita ta'lim muassasalarida amaliy sinovdan o'tkazish tizimini ishlab chiqish va joriy etish samarali natijalarga olib kelishi shubhasiz.

Xorijiy til o'quvchilarning erkin va kreativ fikrlashiga qaratilgan bo'lishi, har bir o'quvchining qobiliyatiga qarab, aniq yo'nalishlar bo'yicha chuqur o'qitilishi yaxshi samara beradi. Shu maqsadda yangi darsliklarni yaratish, ilg'or ta'lim standartlari va metodikalarini o'quv tizimiga joriy etish talab etiladi

Xorijiy tillarni samarali o'qitishning kaliti – zamonaviy bilimni egallagan, saviyali xorijiy til ko'nikmasiga ega bo'lgan o'qituvchilarni tayyorlash bilan bog'liq jarayondadir. Hozirgi paytda mutaxassislik fani sifatida ingliz tili chuqur o'rgatilmoqda. Ikkinchi til sifatida esa koreys tili o'qitiladi. Shu bilan birga nofilologik fakultetlarda ham chet tilini o'rgatishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida, ayniqsa viloyatimiz oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilidan boshqa tillar bo'yicha mutaxassislar tayyorlanmaydi. Fikri o'zjimcha, oliy ta'lim muassasalarida boshqa tillarni o'qitish va mutaxassislar tayyorlashga e'tiborni kuchaytirish zarur. Jumladan, fransuz, nemis, xitoy, yapon, koreys tillari bo'yicha mutaxassislar tayyorlovchi bo'limlarni yo'lga qo'yish, shu bilan birga bu tillarni ikkinchi til sifatida o'qitishni kuchaytirish maqsadga muvofiq. Masalan, ingliz-fransuz, ingliz-nemis, ingliz-xitoy, ingliz-yapon, ingliz-koreys ixtisosligini berish amaliyotini joriy etish ham juda yaxshi samara bergan bo'lardi.

Xorijiy til o'quvchilarning erkin va kreativ fikrlashiga qaratilgan bo'lishi, har bir o'quvchining qobiliyatiga qarab, aniq yo'nalishlar bo'yicha chuqur o'qitilishi yaxshi samara beradi. Shu maqsadda yangi darsliklarni yaratish, ilg'or ta'lim standartlari va metodikalarini o'quv tizimiga joriy etish talab etiladi

Mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha kelajak uchun mustahkam poydevor bo'ladigan yangi tizimni yo'lga qo'yish vaqti-soati keldi.

Biz raqobatdosh davlat qurishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliy o'quv yurti bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat'iy talab har bir ta'lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim, – dedi Shavkat Mirziyoyev.

Agentlik xorijiy tillarni bilish reytingini ham yuritadi. Chet tili o'qituvchilari uchun malaka talablari va baholash mezonlarini ishlab chiqadi hamda malaka toifalarini beradi.

Bir so'z bilan aytganda, Agentlik "bog'cha – maktab – oliy ta'lim – korxonalar" zanjiri orqali, aholining barcha qatlamiga mos bo'lgan metodika, tavsiya va darsliklarni ishlab chiqadi hamda joriy etadi.

Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi, Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi, Adliya vazirligi va Moliya vazirligi bilan birgalikda bir oy muddatda davlat organlarida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish bo'yicha qaror loyihasini kiritishi lozim.

Davlat organlarining rahbarlari o'rinbosarlaridan biriga xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish, shu jumladan Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi bilan hamkorlik qilish vazifalari yuklatiladi.

Xorijiy tillarni bilish jahon madaniyati yutuqlari va axborot resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi, xalqaro muloqotga keng yo'l ochadi. Jizzax viloyatidagi umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim muassasalarida chet tillarni o'rganish tizimini takomillashtirish, o'qitishning zamonaviy interfaol usullaridan keng foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Chet tili o'qitish metodikasi, professor Mixail Vasilevich Liyaxovitskiy tarflashicha, ta'lim maqsadlari, mazmuni, vositalari, shuningdek, chet tili yordamida ta'lim tarbiya berish usullarini tatqiq etuvchi fandi. Boshqacha aytganda, metodika chet tili o'rganish ilmi bo'lib, chet tilini o'quv predmeti sifatida belgilaydi, o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini o'rgatish va boshqa fanlar yutuqlarini o'zlashtiradi va o'z qonuniyatlarini ishlab chiqish yo'llarini tadqiq etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Низамова, М. Н. (2022). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕЙ / УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ. *science and innovation*, 1(В3), 530-532.
2. Sarimsoqova, M. O., & Nizamova, M. N. (2022, December). DUDUQLANISH. DUDUQLANUVCHI O 'SMIR VA KATTALAR BILAN OLIV BORILADIGAN ISHLAR METODIKASI. In INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE

AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY (Vol. 1, No. 10, pp. 44-48).

3. Nuriddinova, N. M. (2022). NUTQNI TO'LIQ RIVOJLANMAGANLIGINI BARTARAF ETISHDA PEDAGOGIK KORREKSION ISHLAR TIZIMI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(25), 19-22.

4. Nuritdinova, N. M. (2022). BOLA SHAXSINING SHAKLLANISHIDA PSIXOLOGNING O'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 61-63.

5. Низамова, М. Н. (2022). ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АУТИСТИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА. Ученый XXI века, (5-1 (86)), 59-61.

6. НИЗАМОВА, М. (2022). DEVELOP THE PROFESSIONAL MOBILITY OF STUDENTS PEDAGOGICAL ESSENCE AND FUNCTIONS. UNIVERSITETI XABARLARI, 1(9).

7. Nizamova, M., & Mansurova, S. (2024). BOLAGA NECHA YOSHDAN CHET TILLARNI O'RGATISH MUMKIN? OTA-ONALARNI QIZIQTIRGAN SAVOLLARIGA MUTAXSIS JAVOBI. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 2(1), 46-49

